

Relatório
Anual de Gestão 2019
Universidade do Estado do Pará -UEPA

GRÁFICOS

DOI:[10.5281/zenodo.4095545](https://doi.org/10.5281/zenodo.4095545)

Autor: Olavo Gomes Pereira
orcid.org/0000-0001-6348-3562

Belém-Pará-BR
Janeiro/2020

Figura 1 - Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 2 - Evolução da Oferta de Vagas 2015-2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 3 - Evolução do Percentual de Realização de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no Período 2016-2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 4 - Evolução do Número de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no Interior versus RI Guajará no Período de 2016 a 2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 5 - Evolução do Número de Pessoas Atendidas no Interior versus RI Guajará no Período de 2016 a 2019

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

**Figura 6 - Evolução da Taxa de Pessoas Atendidas por Projeto (Interior x Capital)
Período de 2016 a 2019**

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 7 – Evolução 2015-2019 da Despesa Orçamentária

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 8 – Evolução 2015-2019 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 9 – Evolução 2015-2019 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 10 – Evolução 2015-2019 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102)

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 11 – Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 12 – Evolução 2015-2019 do Percentual de Execução Financeira por Grupo de Despesa na Fonte do Tesouro (102)

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.

Figura 13 – Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2019.